

உமா மகேஸ்வரியின் இருத்தலிய நோக்கில்

தற்கொலை என்னும் சிறுகதை

பு. வினோதா, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,
இக்கால இலக்கியத்துறை, தமிழியற்புலம்,
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை.

Absract :

Humans face various problems while living in the world. They feel that the world is absurd and meaningless. People are reduced to dehumanizing beings with even the smallest issues being magnified and life left. Due to this, they are afraid of living in this condition. It ends up being a life without knowing anything about the meaning of life and the purpose of life. Freedom from life is death. Umamakeshwari's short story Suicide is a story that elaborates on existential issues. Toward death those who live with him push away. They think about the misery of living a selfless life. It is said that even if people do not like to live such a life, they have no choice but to live such a life. The existential problem involved is known through this.

Key words: meaning of life, misery, greed, order, culture, society, existential, suicide

முன்னுரை

பன்னெடுங்கால சமுதாய வரலாற்றில் பெண் என்பவள் அடங்கியத் தன்னிலையாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்டுள்ளாள். சமூக அமைப்பில் பெண் தலைமையேற்று இருந்த உடைமையற்ற சமூகமான வேட்டைச் சமூகத்தில் தாய் என்பவள் உயிர்களை தன்னிலிருந்து படைத்தமையின் அவள் போற்றுதலுக்கு உரியவளாக இருந்தாள். தாய்வழிச் சமூகத்தில் ஆண் தலைமை என்பது இல்லை. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் ஊடாக பெண்கள் தம் உடல் அமைப்பின் காரணமாக குழந்தை பெற்றெடுத்தல் என்னும் வகையிலும் ஆணின் வலிமையைச் சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. பெண்கள் தமக்குத் தாமே ஆற்றிக் கொள்ளும் செயல்களிலிருந்து இது வேறுபட்டது. உடைமைகள் தோன்றிய பின்னணியில் வாரிசுரிமையே முதன்மையாகக் கருதப்பட்டது. குழந்தையின் பிறப்பு தந்தை வழியினதாக மாறிய போது, தந்தையை அடையாளம் காணும் பொருட்டு பெண்ணின் பாலியல் ஒடுக்கப்பட்டது. அத்தோடு அவளுடைய நடமாடும் வெளியும் சுருங்கியது. குடும்பத்திற்குள் தன்னை இருத்திக் கொள்ளும் நிலைக்கு ஆளானாள். குடும்ப அமைப்பில் தலைமை வகித்த ஆணை சமுதாயத்திற்கும் அரசிற்கும் தலைமை வகித்தான். பெண்களை மையமிட்ட சாதிய, இனக்குழு ஓர்மைகள் கூர்மையடைந்தன. பெண்ணால்தான் இனத்தைப் பெருக்க முடியும் என்பதால் பிற இனத்தாரின் படையெடுப்புகளில் பெண்கள் இலக்காயினர். ஆண்களின் கைகளுக்குள் தம்மை பாதுகாப்பாக உணரும் நிலை பெண்களுக்கு ஏற்பட்டது. இன்று வரையிலும் பெண் தன்னிலையானது ஆணைச் சார்ந்தே இயங்கும் வகையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் பெண்ணியச் சிந்தனைகள் பெண்களின் தகவமைதல் சார்ந்த பல்வேறு செயல்பாடுகளின் மீது தாக்கம் செலுத்தியது. தனித்து இயங்கும் தன்னிலை என்னும் நிலையில் அவர்கள் செயல்படுவதற்கான உரிமையைக் கோரினர். பெண் உரிமைக்

கோட்பாடுகள் பின்னர் பெண்ணியக் கோட்பாடுகளாக உருப்பெற்றன. அவற்றின் ஊடாக இன்றைய தலைமுறையினரின் வாழ்வியல் முறைகள் மாற்றம் பெற்றிருக்கின்றன. பெண் தன்னை உணரவும் சமுதாயத்தை உணரவும் தலைப்பட்டுள்ளாள். அவளுடைய இருப்பின் மீது பிறர் ஆதிக்கம் செலுத்தும் நிலையினைக் கண்டடைந்துள்ளதால் தம் உரிமைக் குரலை எழுப்புகிறாள். இலக்கிய ஆக்கங்களிலும் பெண்களின் பாத்திரம் அனைத்துத் துறைகளிலும் ஆணுக்கு நிகரான வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளமையைப் பறைசாற்றும் வகையில் அமைந்துள்ளன. அதே வேளையில் பெண்கள் தம் இருத்தலியச் சிக்கலுக்கு ஆளாகும் நிலையும் காணப்படுகிறது. வீட்டினுள்ளும் வெளியிலும் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் தம் இருப்பு பற்றி அச்சம் அவர்களைப் பீடித்திருக்கிறது. அதனால்தான் அவர்கள் இருத்தல் பற்றிய அச்சத்தை பல வகையில் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். உமாமகேஸ்வரியின் சிறுகதையான தற்கொலை என்பது பெண்ணின் இருத்தல் பற்றிய அச்சத்தை வெளிப்படுத்தும் விதத்தை இக்கட்டுரை உணர்த்துகிறது.

இருத்தலியம்

பண்பாட்டு வாழ்வானது மனிதர்களை ஒடுக்கும் வகையிலானது. ஆனால் மனிதர்கள் அப்பண்பாட்டுத் தன்னிலையாக வாழ விரும்பாத எண்ணம் உடையவர்கள். மனிதர்கள் சுதந்திரமானவர்களாக இவ்வுலகில் பிறக்கிறார்கள். “மனிதன் எப்போதும் ஓர் அர்த்தமற்ற நிலையில் உலவுகிறான். வாழ்வின் அவன் பொறாமை, பேராசை, சுயநலம் ஆகியவற்றை எதிர்நோக்குகிறான். எனவே அவன் ஓர் அர்த்தமற்ற நிலைக்குத் தள்ளப்படுகிறான்... வாழ்க்கை அர்த்தமற்றது. அபத்தமானது எனவே அதிலிருந்து மனிதன் தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்குடையவராக ஆல்பர் காம்ப்யு இருந்தார்” (செ.சாரதாம்பாள், ஒப்பிலக்கியக் கோட்பாடுகளும் பிற துறை ஒப்பீடுகளும், ப.377) என்ற கூற்றில் ஆல்பர் காம்ப்யு இருத்தலிய அச்சத்தினால் பீடிக்கப்பட்டவராக இருந்ததாகக் குறிப்பிடுகிறார் செ.சாரதாம்பாள்.

சமூகம் அவர்கள் பல்வேறு கட்டுத் தளைகளை சுமத்துகிறது. இதில் பெண்கள் மிகுதியான பண்பாட்டுவயப்படும் தன்னிலையாக உருவாக்கம் பெறுகின்றனர். அவர்களது உடல் சார்ந்தும் மனம் சார்ந்தும் அச்சத்துடன் வாழ பழக்கப்படுத்தப்படுகிறார்கள். குடும்பத்திலும் குடும்பத்திற்கு வெளியிலும் அவர்கள் பல்வேறு இன்னல்களை சந்திக்கிறார்கள் என்பதால் அச்சம் அவர்களது இயல்பாக இருக்க வேண்டுமென தொல்காப்பியம் முதலான இலக்கண நூல்கள் வலியுறுத்துகின்றன. அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு என்பது பெண்களின் உணர்வு நிலைகள் எனப்படுகின்றன. இருத்தலியம் என்னும் செல்வாக்குள்ள கோட்பாடு பிரான்சில் தோற்றம் பெற்றது. ஹைடெகர், லான்பால் சார்த்தர் போன்ற சிந்தனாவாதிகள் இருத்தலியத்தை வளர்த்தெடுத்தனர். இருத்தல் குறித்த அச்சத்தை நீட்டேஷவின் சிந்தனைகளிலிருந்தே உருவானதாகக் குறிப்பிடுகின்றனர். இருத்தலியம் பற்றிய சிந்தனை சுதந்தர வாழ்வியை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மனிதர்கள் இவ்வுலகில் வாழ்வதற்கான வாய்ப்புகளை பெற்றிருக்கிறார்கள். அரசுகள், ராணுவம், போர்ப்படைக் கருவிகள் எனப் பலவும் மனிதர்களை வாழ்வின் மீது அச்சத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. பஞ்சம், பசி, பட்டினி என்பன போன்ற இயற்கை சீற்றங்கள் மனிதர்களுக்கு இடர் தருகின்றன. வாழ்வின் பொருள் என்ன

என்பதைப் பற்றிய சிந்தனைக்கு உந்தித் தள்ளுகிறது. மனிதன் என்பவன் முழுமையானவன் அல்ல. “வாழ்நிலையின் அழைப்பு என்பது நிறுவனங்கள், யாந்திரிகமான வாழ்க்கை, பொருளியல் நாகரிகம், யாந்திரிக நடைமுறை, சுவையற்ற அன்றாட வாழ்க்கைக் கடன்களில் அடைப்பட்டிருத்தல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டுத் தன்னைக் கடந்த மேலான ஒன்றுடன் இணைவு கொள்வதாகும்” (எஸ்.வி.ராஜதுரை, இருத்தலியமும் மார்க்சியமும், ப.237) என்று ஹைடெக்கரின் கருத்தின் அடியாக இருத்தல் என்பது மனிதர்களுக்கு மட்டுமேயான வாழ்நிலை என்று குறிப்பிடுகிறார். பல்வேறு தளைகளிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளுதல்தான் இருத்தல் என்கிறார். வேதனை அல்லது அவலம் என்பதுதான் இருத்தலியின் ஒரு பண்பாக வெளிப்படுகிறது. துன்பியல் சார்ந்த நிகழ்வுகள் இருத்தல் அச்சத்தை வெளிப்படுத்துவதாக அமைகின்றன. எங்கே இறப்பு நிகழும் போது தமக்கு நேரும் என்கிற அச்சம் இயல்பாக எழுவதைக் இதற்குக் காரணமாகக் கூறலாம்.

தமிழில் இருத்தலிய சிந்தனை வகைப்பட்ட இலக்கியங்கள்

இருத்தல் என்பது குறித்த வாழ்வு, சாவு போராட்டம் ஒவ்வொரு மனிதரிடமும் வெளிப்படுவது இயல்பாகும். இலக்கியங்களில் பெரும்பாலும் துன்பியல் தன்மை கொண்டவை இருத்தல் அவலத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன. “அசோகமித்திரனின் தண்ணீரில் வரும் ஜமுனா தன் பிரச்சினைகளுக்கு மேற்கொள்ளும் தீர்வை இருத்தலியல் தேர்வு என்று கூறலாம். பாஸ்கரராவ் அவளை சினிமா ஆசை காட்டி அவள் வீட்டுச் சூழலிலிருந்து பிரித்து வந்தான். குடியிருக்கும் வீட்டில் தண்ணீர் பெரும் பிரச்சினை. மேலும் பல சிக்கல்கள் தற்கொலைக்குக் கூட முயற்சி செய்கிறாள். ஏன் இப்படி ஏழையாக இருக்கிறாய் அடுத்தவர் ஆதரவு உனக்கு ஏன் தேவை. உன்னிடமுள்ள பலத்தை நீ ஏன் கண்டு கொள்ளவில்லை. அடுத்தவரின் விமர்சனங்கள் உன்னை ஏன் பாதிக்க வேண்டும். இப்படி பல கேள்விகள் கேட்பதன் மூலம் ஜமுனாவுக்குள் ஒரு விழிப்பைத் தோற்றுவிக்கிறாள். அவள் வயிற்றில் மூன்று மாதம். பாஸ்கரராவுக்கு இனி இவள் இடம் தரமாட்டாள். தன் காலில் அவள் நிற்க முடியும். குழந்தையைப் பெற்று அவளால் வளர்க்கவும் முடியும். நம் சமூகச் சூழலில் ஆதரவற்று ஆண்களின் அழைப்புக்கு இடம் தர வேண்டிய அவலம் கடுமையானது. இதற்குள்ளிலிருந்து விடுதலை தேவை. ஜமுனாவின் தேர்வு குறைந்த அளவு ஒரு தற்காலிக விடுதலை” (ஞானி, ஞானி கட்டுரைகள் - v) என்ற கூற்றினால் தமிழ் இலக்கியங்கள் பலவற்றில் இருத்தல் அச்சத்திற்கு உள்ளாகும் பாத்திரங்கள் சித்திரக்கப்படுகின்றன என்பதற்கு ஒரு சோற்றுப் பதமாக ஞானியின் கூற்று அமைகிறது.

உமாமகேஸ்வரியின் சிறுகதையில் இருத்தலியம்

தமிழின் படைப்பாளிகளில் சிறுகதைகளில் தனி முத்திரை பதிப்பவர்கள் சிலர் இருக்கின்றனர். அவர்களில் ஒருவராக கருதப்பட வேண்டியவர் உமாமகேஸ்வரி ஆவார். அவருடைய சிறுகதைகள் நளினமான உரைநடையைக் கொண்டவை. வாசிப்பின்பத்தை மிகுவிப்பவை. அச்சிறுகதைகள் பெண்களின் இருத்தலிய சிக்கல்களை, அவலங்களை, விட்டு விடுதலையாகும் வேட்கையைக் கொண்டவையாக இருக்கின்றன. அவருடைய தற்கொலை

என்னும் சிறுகதையில் தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்து போன பின் பாத்திரம் பேசுவதாக அமையும் கதைப் பாங்கு ஐரோப்பிய வகைப்பட்ட எழுத்தாகக் கொள்ளத்தக்கதாகும்.

தற்கொலை செய்து கொண்ட பின் நிகழும் பேரவலத்தினை ஒரு பெண் விவரிப்பது போல அமைகிறது கதையின் தொடக்கம். “இறுகிய சிமெண்ட் ரோட்டில் தலை மோதித் திறந்து கிடந்து. மூளை நசுங்கிய பழம் போலச் சிவந்தது. ரத்தம் கிளை கிளையாகப் படர்ந்து கொண்டிருந்தது. எண்ணங்கள், திசைகளெங்கும் தெறித்திருந்தன. உணர்வுகள், கனவுகள், பதிவுகள், துடிப்புகள் அத்தனையும் வெறும் சதைத் துணுக்குகளாக மூலைக்கொன்றாய் வழிந்து கிடக்க என்னை இத்தனை கோரமாய்ப் பார்ப்பது குமட்டுகிறது. இந்தச் சிதறிய உடல்தான் நானா? உடலழிவுதான் மரணமா? இறப்புன்னா The body Cease to Exist அவ்வவுளதான்மா பிறகு ஆன்மா கீன்மாவெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது” (உமாமகேஸ்வரி கதைகள், ப.139) என்ற கூற்று இருத்தலின் சிக்கலை படம் பிடித்து காட்டுகிறது. உலகிலிருந்து இல்லாமல் போவதுதான் இருத்தலின்மை அதாவது மரணம் என்று சுருக்கமாக அறிவியல் முறையில் கூறுவதாக அமைகிறது. ஓர் உடல் எரியூட்டப்படுவதோடு இருத்தல் இன்மையாகி விடுகிறது. பின்னர் அவ்வுடல் பற்றிய சிந்தனைகள் முழுவதும் மறைந்து போகக் கூடும். இத்தகைய அவலமான நிலையை உடையதுதான் வாழ்வா என்று கேள்வி கேட்கிறார். தற்கொலைக்கு போதுமான தூழல்கள் இருந்தால் இவ்வுலக வாழ்விலிருந்து விடுபடலாம். “கால் கட்டை விரல் மேல் நோக்கிநிற்க மரண பயத்தோடு மற்ற நான்கு விரல்கள் மாடி சுவர்த் திட்டின் விளிம்பை வளைந்து இறுகப் பற்றியிருப்பிது வேடிக்கையாக இருக்கிறது. மனம் விசித்திரமான கூர்மையோடு நான் இறக்கப் போகும் கணத்தை எழுதிப் பார்க்கிறது. ஒரு எம்பல், ஒரு குதிப்பு போதும் நான் இருளில் மினுங்கும் மின்சாரக் கம்பிகளில் இடறிச் சிக்கி வீழ்ந்து தீப்பற்றி சொக்கப் பனையாகக் கொழுந்து விட்டு எரிந்து கருகி” (உமாமகேஸ்வரி கதைகள், ப.139) என்று மரணத்தின் மீது அச்சம் கொள்ளும் மனதினை திடப்படுத்தி இறப்பதற்கான உறுதியைப் பெறும் விதம் பற்றிக் கூறுகிறார்.

இக்கதையின் பாத்திரம் ஏன் இறப்பைத் தழுவ விரும்புகிறது. குடும்ப அமைப்பில் ஆணின் அதிகாரத்திற்குள் தன்னால் சுதந்திரமான மனநிலையில் வாழ முடியாது என்னும் நிலை. கணவனிடம் கூறுகிறாள் “கதவைச் சாத்தாமல் கழிப்பறைக்குள் நின்றிருந்த இவரிடம் சொன்னேன் ப்ளீஸ் நல்லாத் தண்ணி ஊத்திட்டு வாங்கங்க ரொம்பக் கறையாயிடுது பிறகு நான்தான் தேய்ச்சுக் கழுவனும்” “எதிர்பாராமல் உடனடியாக அறைக்குள் ஓடி வந்தவர் என் தலைமுடியைக் கொத்தாகப் பிடித்து முகத்தை ஓடித்து நிமிர்த்தினார். எனக்குக் கோளாறு சொல்லித் தர்றியா ஒஞ்சோலிக் கழுதையப் பாரு, நான் என்னங்க பெரிசா சொல்லிட்டேன், எதுவும் பேசாத சச்சரவில் மிரண்டு விழித்தன குழந்தைகள். சின்னவனின் தலையில் உள்ளங்கையை வைத்துச் சத்தியம் செய்தார். இவன் மேல் சத்தியமா நீ இன்னியிலிருந்து என்னோடு பேசக் கூடாது பேசினா இவன் சாகட்டும். சாகட்டும் சாகட்டும் சாகட்டும் என் காதுகள் இரைச்சலில் அடைத்தன. என் பிள்ளை வருடக்கணக்காய்த் தவமாய்த் தவமிருந்து பெற்ற என் மகன் அவனைப் போய் இப்படி கண்ணீர் சுரந்தது கத்தினேன். இப்ப நீங்க தம்பி சாகட்டும்னு சொன்னதை வாபஸ் வாங்றீங்களா இல்லையா, முடியாது அப்ப நான் சாகிறேன்.

என்னையறியாது. அனிச்சையாக எங்கிருந்தோ வந்து விழுந்தன வார்த்தைகள் உடனே அவர் பதறுவார் தன் வார்த்தைகளை மறுத்து அழிப்பார் என்கிற மறை எண்ணத்திலிருந்து பிறந்தன வெறும் சொற்கள். போ செத்துத் தொலை அசட்டையாகத் திரும்பி படுத்துக் கொண்டார். செய்வதறியாது. திடுக்கிட்டு நின்றேன். சுருண்டு தூங்கி விட்ட குழந்தைகளைப் பார்த்தேன். விறுவிறுவென்று மாடிப்படியேறினேன்” (உமாமகேஸ்வரி கதைகள், ப.141) என்று கணவன் மனைவி இருவரும் எழும் சிறு பிரச்சினைக்கு மரணங்களை விலை வைக்கும் குடும்பச் சூழல் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார். தன் மகன் மேல் சத்தியம் செய்ததால் அவன் இறந்து விடக் கூடும் என்கிற அச்சம் கொண்டு அவ்வார்த்தைகளை திரும்பப் பெறக் கூறுகிறாள். ஆனால் அவளோ மரணம் சம்பவித்தல் பற்றிய அச்சமின்றி அசட்டையாக இருக்கிறாள். ஆணின் மனம் பெண்ணின் மீது கவியும் போது அவளது மரணத்தையே விலையாக்குகிறது. அவள் தான் இறந்து போவதாகக் கூறுகிறாள். அவன் அதைச் செய் என்கிறான். அவளோ தன்னிலை அழிந்து விடுகிறாள். தான் யாருமற்றவளாகி விட்டோம் என்கிற பதைபதைப்புக்கு உள்ளாகிறாள்.

“ஒவ்வொரு படியும் இடறலும் வழக்கலுமாக பாறையாகி விட்டது. பற்றிக் கொள்ள ஏதுமற்றவளாக நான் அவற்றல் ஏற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறேன். எல்லாக் கட்டாயங்களையும் நிர்ப்பந்தங்களையும் கழுவி விட வேண்டும். கடந்தது அனைத்தையும் மறுபடி முதலிலிருந்து தொடங்கி நிகழ்த்த முடியுமென்றால் எவ்வளவு நல்லதாக இருக்கும். உடலையே எரித்து விடுவதாக மனம் கனம் கூடியிருந்தது. கதவைத் திறந்ததும் காற்றின் ஓங்காரம் புதிய லயங்களோடு அசையும் மரங்கள் சின்னக் குழந்தைகள் போல் விழித்திருக்கிற நட்சத்திரங்கள், ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு அடி நகர்ந்து தள்ளிப் போய்விட்டது போல் பிரமையேற்படுத்துகிற மலைகள் எல்லாவற்றையும் அற்பமாக்கி விடுகிற அழித்துப் போக்கி விடுகிற ஆகாயம். சிறிது சிறிதாய்ச் சொட்டி சொட்டி முற்றிலும் உலகை முடித் ததும்புகிற அதன் கருநீலம்...” (உமாமகேஸ்வரி கதைகள், பக், 141-142) என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம் அவலச் சுவை மிகுந்த தன் வாழ்வைப் பற்றி எண்ணுகிறாள். இறப்பினை தழுவும் எண்ணம் இருந்தாலும் இவ்வுலகம் எத்தனை விரிந்தது. அதில் தன்னுடைய வாழ்வை அழித்து அழித்து முதலிருந்து தொடங்கினால் நன்றாக இருக்கும் என்ற எண்ணச் சேர்க்கையை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்க முடியவில்லை. அவ்வளவு எளிதில் மரணம் தன்னை தின்று விடக் கூடாதென்னும் நிலையிலேயே இருக்கிறாள். “அடுத்தடுத்துச் சூழலும் யோசனைகள் என் மரண முயற்சியின் பித்துற்ற கணத்தை ஒத்தி வைக்கின்றன. இறுதியாக மிக இனிமையான பிடித்தமான அந்தரங்கமான ஒன்றை இமைகளுக்குள் நிறுத்தி கண்களை இறுக மூடிக் கொண்டு குதித்து விட வேண்டியதுதான். ரொம்பவும் நல்லதான ஒன்று. பிள்ளைப் பருவத்தில் நான் நேசித்திருக்கக் கூடிய கொஞ்சல், சிறுமியாயிருந்த போது என்னை நெகிழ வைத்த தீண்டல், வயல் வரப்பில் பூத்த பொன்னிற மலரை முகர்ந்த கணம், ரத்தப் பிசுபிசுப்போடு என் முதல் குழந்தையின் பிஞ்சு உடலை பிரசவ அறையில் உணர்ந்த நேரம் மணமேடையில் நடுங்கிய என் கைவிரலை நசுக்கிய இவர் விரல். பாதத்தில் மோதிச் சிலிர்ப்பூட்டிக் கூச்சலிட வைக்கும் கடலலை. இது போன்ற எதுவோ ஒன்றை நினைவில் தேடி வெறுமையில் மோதி நின்றேன்.” (உமாமகேஸ்வரி கதைகள், ப.144) என்று வாழ்வின் உன்னதத் தருணங்களைக்

கடந்து விட்டு மரணத்தை தழுவ இயலாத நிலை பற்றி எழுதுகிறார். ஒவ்வொருவர் மனதிலும் மரணம் ஏற்படுத்தும் அச்சம் இத்தகையதாகவே இருக்கக் கூடும். அதனால்தான் மரணம் எல்லோரையும் தழுவக் கூடும் என்ற நிலையிலும் மரணத்தை விரும்பாத நிலை ஏற்படுகிறது.

தற்கொலை பற்றிய விவாதத்தையும் அந்தக் கணத்தில் நிகழ்த்துகிறாள் கதையின் பெண். “தற்கொலை என்பது மிகப் பெரிய கோழைத்தனம் எனும் கருத்துத்தான் எவ்வளவு மேலோட்டமானது. என்னும் இருக்கும் அத்தனை தைரியத்தையும் வைராக்கியத்தையும் மொத்தமாகத் திரட்டினாலும் ஒரு எம்பலுக்கும் குதிப்புக்கும் திராணியின்றி நரம்புகள் சுருண்டு நடுங்குகின்றன. தேவை ஒரு நொடி பிளந்த ஒரே ஒரு நொடிதான். என்னை இந்த இருட் பள்ளத்தாக்கிற்குள் எறிந்த விடலாம்.” (உமாமகேஸ்வரி கதைகள், ப.144) என்ற கூற்றிலிருந்து தற்கொலை செய்து கொள்வது அவ்வளவு எளிதான காரியமன்று என்பதை உணர்த்துகிறது. தற்கொலைதான் வாழ்வின் தீர்வெனக் கருதும் மனநிலையானது பின்பு அதை துயரமாக வடித்தெடுக்கிறது.

மரண அவஸ்தையை விட்டு மனம் மீண்டும் வாழத் துடிக்கிறது. ஆனால் அந்த வாழ்வு தன் விருப்பப்படியான வாழ்வன்று மாறாக அது அவல வாழ்வாகவே இருக்கிறது. மரணத்தை விரும்பியவள் தன் மகளின் மழலைக் குரல் அழைப்பிற்கு அவ்வெண்ணத்தை விட்டு நீங்குகிறாள் “ அம்மா வா அந்த உத்தரவுதான் எவ்வளவு திடமாகத் தூர்ந்த நிலைகளை நேர்ப்படுத்த முயற்சிக்கிறது. பூப்போட்ட சிறு பாவாடை நள்ளிரவுக்காற்றில் லேசாகப் படபடக்கிறது. அரை உறக்கக் கண்களில் தீவிரமான கோபம் கூரிடுகிறது. கலைந்த குட்டைக் கூந்தலிழைகள் மிக நூதனமானவொரு சித்திரத்தை மங்கிய இருளில் தீட்டித் துடிக்கின்றன.

நாள் வர்ரேன் நீ போய்த் தூங்கு. என்று பனி நனைந்த தரையில் கண்ணீர்க் கன்னத்தை இன்னும் பதித்துக் கொண்டேன். மறுபடி படியிறங்கிப் போக வேண்டும். மீண்டும் தாழ்ந்துதான், வாழ்ந்துதான் ஆக வேண்டும். பேதங்களும் வேதனைகளும், புழுக்கங்களும், பூசல்களும் குமுறுகிற அறை அதற்குள் மீண்டும் என்னைத் துறுத்தல்களோடு திணித்துக் கொண்டு நினைப்பே அருவருப்பாக இருக்கிறது” (உமாமகேஸ்வரி கதைகள், ப.147) என்று வாழ்வின் அவலத்தைப் பற்றியும் தன் விடுதலை சாத்தியமற்ற நிலை பற்றியும் இவ்விருத்தல் மரண அவஸ்தையாக இருக்கப் போகிறது என்பதைப் பற்றியும் நினைத்துக் கொண்டே இறங்கி வருகிறாள்.

இக்கதை இருத்தலிய சிக்கலை மனதிற் கொண்டு எழுதப்பட்டதாக அமைகிறது. ஒரு பெண் தன் விடுதலையை எண்ணி ஏங்கும் நிலைதான் காணப்படுகிறது. ஆணியச் சமூகக் கட்டுக்குள் தன் இருத்தலை வைத்துக் கொண்டு ஒடுக்குமுறைக்கும், பலப்பிரயோகத்திற்கும் ஆளாக நேரிடும் வாழ்வையே வாழ நேரிடுகிறது என்கிற அவலத் தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறது. மரணம் அது பற்றிய சிந்தனைகள் என முழுவதும் பயணிக்கிறது. பிறருடைய இருத்தலை மனதிற் கொண்டு தன் இருத்தல் நிகழ வேண்டும் என குடும்பத்தில் ஒரு பெண் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட வாழ்வை எப்படியாயினும் வாழ வேண்டும் என்னும் நிலைக்குத் தள்ளப்படுவதாக அமைகிறது.

முடிவுரை

இருத்தல் என்பது இன்பமான ஒன்றாக இல்லாத போது அவலம் நிறைந்ததாக எப்போதும் இருக்கிறது. உலகியல் வாழ்விலிருந்து விடுதலை பெறுவதை ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் மரணமெய்தி வீடுபேறு அடைவதாகக் கூறும். ஆனால் இந்த உலகில் வாழ்வதற்கு விதிக்கப்பட்ட மனிதன் அதிலிருந்து தன்னை பிரித்துக் கொள்ள முடியாது. வாழ்வு பல்வேறு அவலங்களைக் கொண்டதாகத்தான் இருக்கிறது. எந்தக் கண்ணியிலிருந்தும் விடுபட்டு சுதந்தர வாழ்வை மேற்கொள்ள முடியாது என்பதாக உமாமகேஸ்வரியின் கதை உணர்த்துகிறது. குடும்ப வாழ்விற்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுத்த பின் அதன் அத்தனை ஒடுக்குமுறைகளையும் எதிர்கொள்ளத்தான் வேண்டும். வேர்களற்று வாழ நேரிடும் நிலையிலம் தன் இருத்தலை எவ்வாறேனும் வைத்துக் கொள்ள நிர்பந்திக்கப்படுபவளாகப் பெண் இருக்கிறாள். இதையே தற்கொலை என்னும் கதை உணர்த்துகிறது.

துணை நூற்பட்டியல்

1. உமாமகேஸ்வரி, உமாமகேஸ்வரி கதைகள், வம்சி பக்ஸ், சென்னை,
2. ஞானி, ஞானி கட்டுரைகள் தமிழ்த் திறனாய்வு, காவ்யா வெளியீடு, சென்னை, 2010.
3. எஸ்.வி.ராஜதுரை, இருத்தலியமும் மார்க்சியமும், விடியல், கோயம்புத்தூர், 2011
4. செ.சாரதாம்பாள், ஒப்பிலக்கியக் கோட்பாடுகளும் பிறதுறை ஒப்பீடுகளும், மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை, 2021.